

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 81-112; 811-124

DOI: 10.5281/zenodo.16979662

ДИСКУРС О ЗНАЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

КОСТОВАРОВА Валентина Васильевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: vvtelesh-63@mail.ru

МАКСИМОВА Елена Валерьевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат социологических наук, доцент; e-mail: fex0702@mail.ru

Аннотация. В статье особое внимание уделено специфике правового дискурса в лингвистике и юриспруденции при формировании профессиональных компетенций студентов юридического направления. Приводятся примеры профессионально-ориентированного обучения латинскому языку на материалах и терминологии дисциплины римского права. Знание крылатых фраз и изречений латинских выражений, как юридических формул для студентов юристов необходимо в профессиональной деятельности при интернациональном правовом диалоге. Авторами обозначена важная роль латыни в формировании методов ее применения в речевой практике и юридической терминологии. Значительное внимание уделено исследованию крылатых выражений, латинских лексических единиц и проведен анализ отдельных аспектов, которые отражают историческое развитие права. В статье четко определены особенности как письменного, так и устного языка. Авторами проведены исследования развития современного языка юриспруденции, определены основные исторические периоды, которые повлияли на становления профессионального языка юриспруденции.

Ключевые слова: право, юриспруденция, латинский язык, английский язык, латынь, компетентностный подход, римское право

Для цитирования: Костоварова, В. В., Максимова, Е. В. Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 182–193. DOI: 10.5281/zenodo.16979662

Статья поступила в редакцию: 23.04.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

DISCUSSION OF THE LATIN LANGUAGE IMPORTANCE IN THE LAW STUDENTS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Valentina V. KOSTOVAROVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: vvtelesh-63@mail.ru

Elena V. MAKSIMOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: fex0702@mail.ru

Abstract. The paper pays special attention to the specifics of legal discourse in linguistics and jurisprudence in the formation of law students' professional competencies. Examples of professionally oriented Latin language teaching based on the materials and terminology of the discipline of Roman law are given. Knowledge of catchphrases and sayings of Latin expressions, as legal formulas for law students, is a necessary professional activity in the international legal dialogue. The authors identify the important role of Latin in the formation of its application methods in speech practice and legal terminology. They pay great attention to the study of popular expressions, Latin lexical units and analyze individual aspects that reflect the historical development of law. The article clearly defines the features of both written and spoken language. The authors conducted research on the development of the modern law language, identified the main historical periods that influenced the formation of the professional law language.

Keywords: law, jurisprudence, Latin language, English, Latin, competence approach, Roman law

For citation: Kostovarova, V. V., Maksimova, E. V. (2025). Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development. *Service plus*, 19 (3), 182–193. DOI: 10.5281/zenodo.16979662 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/23.

Accepted: 2025/06/10.

Введение

В формировании основ гуманитарного образования мировой и европейской культуры латинский язык сыграл одну из основных ролей. Формирование поликультурной языковой личности является стратегической целью в образовательном процессе, особенно в высшем профессиональном обучении. Владение латинским языком играет в этом важную роль.

При рассмотрении вопросов изучения латыни студентами юридических специальностей в неязыковых вузах для специальных целей стоит обратить внимание на специфику программ курсов, где обнаруживаются некоторые сложности. Анализируя группы лексические и морфологические, которые образуют юридическую терминологию, становится понятным, что они заимствованы из латинского языка. Являясь значительной частью профессионального юридического языка, они формируют лексический профессиональный словарь.

Цель исследования – раскрыть высокий уровень фонетического, морфологического родства и сходства лексических явлений латинского языка в международном правовом поле. Что, в свою очередь, не только способствует, в частности, изучению латыни, но и облегчает процесс ее понимания студентами-юристами. Латинские термины, которые оказывают существенную помощь студентам в освоении специальных знаний по целому ряду правовых дисциплин, способствуют облегчению профессионального языка, а также повышают мотивацию студентов к изучению иностранных языков и способствуют формированию профессиональных компетенций.

В контексте подготовки специалистов правовой сферы немаловажное значение играет вопрос необходимости освоения латинского языка, как базиса профессионального обучения юристов.

При исследовании научных теоретических трудов как современников, так и деятелей классической школы в области профессиональной коммуникации обозначаются ключевые причины возникновения одного из самых сложных профессиональных языков, определяется область применения языка юриспруденции и профессиональной коммуникации. Рассматривая период, начиная с античного времени по современные дни, в процессе обмена традиционных культур и обычаев

прослеживается становление критического мышления человечества, способного на научные достижения и предполагающее формирование профессиональных компетенций.

На обучение иностранным языкам студентов неязыковых вузов значительное влияние оказывает процесс формирования иноязычной межкультурной компетенции. Ведение диалога без переводчика, а также владение межкультурной профессиональной коммуникацией, возможно с применением знаний языков различных сфер деятельности. Одним из самых сложных языков сферы профессиональной коммуникации является язык юриспруденции, как устный, так и письменный.

Например, юридическое наследие римского права является основой современного западного правопорядка. Следует отметить, что в наши дни римское юридическое наследие является его языковой основой. С латынью тесно связана история европейского права.

Возникновение латинского языка уходит корнями в далекое прошлое, датируемое VI веком до н. э. В этом историческом периоде обнаруживаются первые письменные латинские памятники, которые изучаются эпиграфикой. Начиная с III в. до н. э. развивается литературный латинский язык, достигнув пика своего развития к I в. до н. э. [15]

По историческим справкам, латинский язык принадлежит к индоевропейской семье латинов племен Древней Италии, занимавших район между реками Тибр и Лирс. Народ италийской группы, который находился в родстве с сикульским, фалистским, умбским, сабинским и окским языками. Историческая область проживания латинов – Лаций с центральным городом Рима. Население Лации называло себя римлянами. Первые поселения в районе современного Рима появились задолго до традиционной даты его основания (753 г. до н. э.). Одним из племен, населявших эту область, были этруски (древний народ), оставивший яркий след в истории Италии. В результате самнитских войн латины способствовали формированию римского народа, впоследствии романских народов. Вследствие того, что римляне долгое время воевали с другими народами, латинский язык подвергся сильному влиянию языков этрусков и греков, но стал преобладающим.

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Латинский язык повлиял на формирование многих языковых диалектов, на которых и по сегодняшний день общаются народы Европы [6].

В табл. 1 представлены примеры лексики из разных языков, которые наглядно демонстрируют общность романских языков.

Каждый язык – продукт своей истории, т. е. истории людей, общающихся на нем. Юридический язык – это следствие не только общественной деятельности или юрисдикции, но и профессиональный язык юристов, коммуницирующих на нем [8, с. 141].

Большая часть населения Южной Америки разговаривает на испанском и португальском (романская школа), вследствие этого её и назвали Латинская Америка.

Значительное влияние латинский язык оказал на языки германской группы: немецкий и английский. В отношении английского языка, стоит отметить, что он относится к германской языковой группе. Из 20 тысяч общеупотребляемых английских слов более 10 тысяч являются образующими латинского языка. Кроме того, латинский алфавит используют большинство европейских языков.

Табл. 1. Лексика общая для романских языков
Table 1. Vocabulary common to Romance languages

латинский	итальянский	испанский	провансальский	португальский	французский	румынский
Aqua	Acqua	Agua	Aigua	Agoua	Eau	Apa
Caballus	Cavallo	Caballo	Caval	Cavallo	Cheval	Calu
Cantare	Cantare	Cantar	Cantar	Cantar	Chanter	Cunta
Filius	Figlio	Hijo	Filh	Filho	Fil	Fiju
Magister	Maestro	Maestro	Mestre	Maistre	Naitre	Maisteru
Populous	Popolo	Pueblo	Poble	Povo	Peuple	Poporu

Из истории российского народа приведем примеры использования крылатых выражений русскими поэтами – «я римлянин душой» или «я сердцем римлянин», «я в Риме родился», и зададимся вопросом, почему римская тема так актуальна? По мнению, А. Морозова, «очевидно, потому что «Рим» существует в языке где-то рядом с образом высокой гражданственности и гражданской свободы и определяет наше духовное сознание» [10, с. 47].

Наука и образование имеют серьезное значение для развития социума. Национальное образование – это стратегический ресурс развитого государства в XXI веке.

Учитывая высокие потребности общества в профессиональной, культурной, научной, социально-политической сферах, возникает потребность владения иностранными языками как средством общения. Чем выше статус иностранного языка, тем выше его востребованность и значимость, в том числе и как учебного предмета в образовательной системе [3, с. 122].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что тем, кто знает латынь, легче осваивать европейские языки, *sapiēti sat* – умному достаточно».

Латинский язык начиная со Средневековья и в эпоху Возрождения занял главенствующее положение в таких науках, как медицина, философия и юриспруденция. Все значимые исторические, в том числе и юридические документы написаны на латинском языке. Великий русский ученый Ломоносов Михаил Васильевич все свои научные труды писал на латыни, а также вел переписку с коллегами-иностранцами. Прочно латынь входит в науку и политику на протяжении XVII–XVIII вв. В 1867 году в Москве была открыта Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение России. Целью Академии была подготовка образованных людей для нужд России. Основными направлениями было изучение античной культуры и латинского языка. Латынь в этот период использовалась при дипломатической переписке и составлении документов. Латинский язык применялся в исторических и географических надписях.

Изучение латинского языка всегда было обязательным аспектом юридического образования и являлось важнейшей профессиональной компетенцией юристов. В системе высшего профессионального образования изучение латинского языка является одной из перспективных дисциплин.

В процессуальных условиях обучения к латинскому языку необходимо сохранить трансформационный интерес с применением комбинированного содержания программ в зависимости от потребностей обучающихся [4, с. 145].

Латинский язык входит в международные образовательные стандарты по многим направлениям подготовки, в том числе и по юридическому. Язык международной юридической терминологии и римского права занимает особое место в подготовке будущих юристов. Изучение латыни помогает познать мировую культуру и ориентировать в мире духовных ценностей.

Изучение латинского языка современными студентами обусловлено интересами практической деятельности и имеет академическое значение. В условиях освоения образовательных компетенций значение латинских крылатых выражений способствует формированию грамотной юридической речи. Таким образом, освоение латинских крылатых фраз позволяет расширить кругозор и повысить интеллектуальный уровень способностей студентов-юристов.

Понимание важности изучения этого предмета приходит на старших курсах, когда после изучения иностранных языков, истории государства и права, римского права, гражданского права и других студенты видят, как много заимствований терминов и понятий пришло из римского права и насколько важно их понять и усвоить. Поэтому одной из основных методических задач преподавателя является формирование мотивации студентов к изучению языка и понимание того, что знание языка – это средство, необходимое для решения более масштабных задач, связанных с профессиональной деятельностью. Успешность предметно-ориентированного обучения иностранным языкам в педагогической деятельности заключается в высоком уровне освоения лингвистической коммуникативной компетентностью. И это предполагает особые требования к образовательному процессу в формировании навыков и умений новой модели специалистов [14, с. 143].

Условием формирования компетентной личности специалиста-профессионала является его саморазвитие и самообразование, умение нестандартно мыслить и адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях. На современном этапе очень важно находить максимально верные и эффективные решения сложных задач не только при помощи приобретения знаний от преподавателя к обучающемуся, но студенту необходимо самостоятельно искать альтернативные варианты получения информации. Уметь анализировать полученную информацию, сопоставлять варианты и находить оптимальные способы решения проблем, доказывать правильность выводов – это уникальные способности активного творца [2].

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что для направления «Юриспруденция» можно определить конкретные цели и задачи курса «Латинский язык». Учитывая, что содержание латинского языка выходит за рамки лингвистики, то его стоит рассматривать как инструментальный познания мировой культуры. В такой интерпретации цели и задачи изучения латыни будут способствовать многогранному развитию интеллекта и в целом личности студента.

Определяя конкретные задачи обучения, Н.В. Сидакова считает, что важным является обучение студентов законам грамматики. При изучении латинского языка происходит освоение общепринятой международной терминологии в области юриспруденции. Приобретая навыки понимания источников римского права, анализируя структуру специфических латинских терминов при переводе специальных текстов, студенты приобщаются к мировой культуре [13, с. 140].

Значительную роль в формировании морально-этических и интеллектуальных ценностей будущих юристов играет изучение латинских устойчивых выражений.

Значительное количество высказываний на латинском языке принадлежат государственным, научным деятелям, поэтам и писателям разных времен. Афоризмы или крылатые выражения – это одно из средств выразительного и образного юридического языка.

К примеру, изречение Публия Ювентия Цельса «*Scire leges non est verba tenere, sed vim as mentem*» гласит, что знать законы не значит усвоить их слова, важно их значение и понимание [4].

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Термин «крылатое выражение» приписывают Гомеру, его можно встретить в его поэме «Илиада и Одиссея». «Крылатые слова» трактуются как «летающие» из уст говорящего к ушам слушающего. В лингвистической энциклопедии есть определение «крылатые слова», они вошли в оборот речи из различных источников исторических. К ним относятся литературные, публицистические, научные, фольклорные памятники истории [5].

1864 год – немецкий ученый Г. Блюхман публикует сборник «крылатых» выражений. Он же ввел языковедческий термин «крылатые слова». В этом сборнике он разместил литературные цитаты, изречения исторических лиц, афоризмы, образные и исторические характеристики и многое другое. Книга Блюхмана, сборник крылатых слов, вошедших в немецкий литературный язык, много раз переиздавалась, в 13-м издании Блюхман писал, что в значении термина выражение «крылатое слово» перешло в другие языки [5].

В 1891 беллетрист этнограф С.В. Максимов в своей книге «Крылатые слова», которая была неоднократно переиздана, собрал устойчивые выражения, которые связаны с различными сторонами быта. Например, о беспристрастном рассмотрении споров (*Audiatur et altera pars!* – Пусть будет выслушана и другая сторона!) или принцип римской завоевательной политики, воспринятый последующими завоевателями (*Divide et impera!* – Разделяй и властвуй!), или традиционная формула, завершающая доказательство (*Quod erat demonstrandum* – Что и требовалось доказать), *Homo proponit, sed Deus disponit*. – Человек предполагает, а Бог располагает, и многие другие [9].

Трудно проследить историю происхождения многих крылатых слов. Изучая древние тексты, достаточно сложно определить их принадлежность авторам древних письменностей. Отсутствует полное понимание, кем они созданы, при классификации библейских и греко-римских письменностей.

Известная латинская поговорка гласит, что латинские крылатые слова имеют свою судьбу. И несмотря на то что «латынь из моды вышла нынче» [10], она остается в повседневном общении в коммуникационных взаимоотношениях.

В наше время латынь относят к «мертвым языкам», потому что в мире нет страны, где бы говорили на этом языке и он был бы для какого-нибудь

народа родным. Но весь парадокс состоит в том, что в профессиональной и бытовой сферах деятельности каждый человек употребляет латинские слова и выражения. Латинские слова и выражения знакомы нам с детства.

Так, например, месяцы имеют латинские названия, наименования планет носят имена греческих богов (Табл. 2.).

«*Rex* – это царь, а не собака, как обычно считают, отсюда *regalia* – царские знаки отличия, *regent* – временный правитель, и даже *ректор*» [12].

Из табл. 3 мы можем видеть, что многие имена имеют латинское происхождение.

Цитаты из Библии составляют значительный слой крылатых слов в любом языке. Это устойчивые словосочетания или отдельные предложения.

Например, к библеизмам относятся такие крылатые слова: не хлебом единым жив человек; волк в овечьей шкуре; нет пророка в своем отечестве; всякое даяние благо; ищите и обряцете; излить фиал гнева (из «Апостола»); тайна сия велика (есть); кто не работает, да не ест; глас вопиющего в пустыне; зарыть талант в землю (из Евангелия); не судите, да не судимы будете; кто не работает, тот не ест; яко тать в нощи; книга за семью печатями и множество других. *Noli me tangere!* – Не тронь меня! (выражение из Евангелия). Фразеологизм: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе» встречается в Ветхом и Новом заветах в выражении – «*Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris*» [11].

Очевидно, что крылатые латинские фразы активно используются в современном иноязычном и в русскоязычном коммуникативном пространстве, в различных контекстах, как в академической, так и в неформальной молодежной среде. Они используются в названиях многих литературных и музыкальных произведений. Например, цитаты из фильмов и книг (Табл. 4).

Надпись над входом в библиотеку: «Здесь мертвые живы, здесь немые говорят» (*Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur*).

Латинские крылатые фразы востребованы не только высокой культурой, но и массовой контркультурой в названиях компьютерных игр, видеороликов, различных сообществ. Не исключением являются и татуировки на теле, надписи на футболках, кольцах, оружии и многое другое.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

Табл. 2. – Месяцы и наименования планет латинского происхождения
 Table 2. Months and planet names of Latin origin

Слово латинского происхождения	Значение и происхождение	Примечания
январь	в честь Януса, римского бога начала и конца	«двуликий Янус» и бог времени
март	в честь бога войны Марса, отца основателя и первого царя Рима Ромула	до 46 г. до н.э. (когда Юлий Цезарь ввёл Юлианский календарь), римский год начинался с марта месяца.
июнь	в честь Юноны (богиня брака и материнства)	супруга верховного бога Юпитера;
июль	в честь Юлия Цезаря ()	его день рождения был в июле
август	в честь Августа	преемник Цезаря
сентябрь	<i>septem</i> – семь	Остальные месяцы происходят от латинских числительных «семь, восемь, девять, десять»
октябрь	<i>octo</i> – восемь	
ноябрь	<i>novem</i> – девять	
декабрь	<i>decern</i> – десять	
Венера	богиня любви	Боги мифологии – это названия планет Солнечной системы.
Юпитер	верховный бог	
Сатурн	его отец	
Марс	бог войны	
Плутон	властелин подземного царства	
Меркурий	бог торговли	
Нептун	бог водных пространств	

Табл. 3. Имена с латинским происхождением
 Table 3. Names with Latin origin

Имя	Значение
Валерий и Валентин	пребывающие в добром здравии: валеология – наука о здоровье
Виктория	победа
Виталий	полный жизни
Константин	постоянный: вспомните константу в математике
Максим	величайший
Регина*	царица
Роман	римлянин
Сергей	великий, возвышенный

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Мы используем много латинских слов и выражений, зачастую не задумываясь об их происхождении. Много латинских слов и выражений в сфере образования (Табл. 5).

В политической жизни латынь занимает почетное место.

Существует множество крылатых выражений, которые политики, юристы, бизнесмены и другие профессионалы используют в своей речи.

Многие авторы учебников и методических пособий по дисциплинам «Римское право», «История государства и права зарубежных стран» и некоторым другим соотносят крылатые латинские фразы с процессуальными юридическими формулами. Так, например, цитаты и высказывания исторических лиц, пословицы и поговорки, афоризмы и фразеологизмы известные нам:

- *Terra incognita* (Неизвестная земля, т. е. нечто неизвестное);
- *Homo sapiens* (Человек разумный);
- *Tabula rasa* (Чистая доска, то есть полный ноль);
- *Memento mori* (Помни о смерти);

- *In vino veritas* (Истина в вине);
- *Scientia est potentia* (Знание – сила);
- *Theātrum mundi* (Мировая арена);
- *Conditio sine qua non* (необходимое условие).

Стоит отметить, что важное условие для любого профессионала – знать известные латинские термины и изречения. А юристу необходимо освоить правоведческую фразеологию. Словарь юридических терминов содержит большое количество римских формул и изречений латинского происхождения, которые часто используются в профессиональной деятельности юристов. В табл. 8 приведены примеры.

Латинская лексикографика является источником словарного запаса в разных научных сферах. На базе латыни сформировалась и юридическая современная терминология. В условиях правового дискурса право воплощается как самобытная история развития властно-правового взаимодействия в сфере государственности, отражая своеобразие юридического дискурса лингвистики юриспруденции [1].

Табл. 4. Цитаты латинских фраз из фильмов и книг

Table 4. Quotes of Latin phrases from films and books

Крылатое выражение	Перевод	Значение и происхождение
<i>Vita brevis est, ars longa!</i>	Жизнь коротка, искусство вечно!	Гиппократ
<i>Per aspera ad astra.</i>	Через тернии к звездам.	т. е. через трудности к успеху
<i>Ut amēris, amabilis esto.</i>	Чтобы тебя любили, будь достоин любви.	Овидий. Из поэмы «Искусство любви»
<i>In hoc signo vinces.</i>	Под этим знаменем ты победишь.	Девиз римского императора Константина Великого, размещенный на его знамени (IV в.), в настоящее время используется как торговый знак.
<i>Pax huic domui.</i>	Мир этому дому.	Формула приветствия

Табл. 5. Латынь в образовательном процессе

Table 5. Latin in the educational process

Термин латинского происхождения	Перевод	Значение и происхождение
<i>alma mater</i>	мать-кормилица	так называют студенты свое учебное заведение
<i>militum stipendium</i>	стипендия	в Древнем Риме солдатское жалование
<i>auditorium</i>	аудитории	от глагола <i>audire</i> – слушать
<i>sessio</i>	сессия	от глагола <i>sedere</i> – сидеть
<i>scientiam expende</i>	сдают экзамены, т.е. взвешивают свои знания.	Римляне называли экзаменом стрелку на весах.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

Табл. 6. Латынь в политике

Table 6. Latin in politics

Термин латинского происхождения	Значение
президент	сидящий впереди
диссидент	сидящий в стороне
резидент	постоянно проживающий
министры	в Древнем Риме «слуги»
администрация	прислуга
кандидаты	соискатель должностей
депутаты	думающие о чём-то
партия	часть
<i>patria</i>	Родина: отсюда патриот

Табл. 7. Крылатые выражения политиков

Table 7. Popular expressions of politicians

Крылатое выражение	Перевод	Значение и происхождение
<i>Primus inter pares</i>	Первый среди равных	формула, характеризующая положение монарха в государстве
<i>Aiea jacta est.*</i>	Жребий брошен	бесповоротно принятое решение
*Слова, произнесенные Юлием Цезарем при переходе его войск через реку Рубикон, отделявшую Умбрию от римской провинции – Цизальпийской Галлии, т. е. Северной Италии, в 49 г. до н. э. Юлий Цезарь, нарушив закон, по которому он в качестве проконсула мог командовать войском только за пределами Италии, возглавил его, оказавшись на территории Италии, и тем самым начал гражданскую войну.		
<i>Divide et impēra!</i>	Разделяй и властвуй!	принцип римской завоевательной политики, воспринятый последующими завоевателями.
<i>Timeó Danaós, et dóna ferēntes.</i>	Боюсь данайцев, даже дары приносящих.	слова жреца Лаокоона, относящиеся к огромному деревянному коню, сооруженному греками (данайцами) якобы в дар Минерве.
<i>Vivēre est militāre.</i>	Жить – значит воевать	Сенека
<i>Panem et circenses!</i>	Хлеба и зрелищ!	Возглас, выражавший основные требования римской толпы в эпоху Империи.
<i>Veni. Vidi. Vici.**</i>	Пришел. Увидел. Победил	Цезарь

**По свидетельству Плутарха, этой фразой Юлий Цезарь сообщил в письме к своему другу Аминтию о победе над понтийским царем Фарнаком в августе 47 г. до н. э. Светоний сообщает, что эта фраза была начертана на доске, которую несли перед Цезарем во время понтийского триумфа.

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

Табл. 8. Термины латинского происхождения юридического словаря
 Table 8. Terms of Latin origin in the legal dictionary

Термин латинского происхождения	Перевод на русский
delictum	проступок, правонарушение
legitimus	законный, правомерный
legalis	относящийся к законам, узаконивание
licentia	разрешение, позволение
advocatus	призванный
contra legem	вопреки закону (незаконно)
corpus delicti	состав преступления совокупность улик
corpus iuris civilis	свод гражданского права
ad acta	в дело, в архив
ad rem	к делу приступать
actio in personam	иск против лица
actio in rem	иск против вещи
ager publicus	общая собственность
ex parte	в интересах одной из сторон (необъективно)
in absentia	в отсутствии обвиняемого
locus delicti	место преступления
Quod erat demonstrandum	Что и требовалось доказать
Unā voce	Единоголосно

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что юриспруденция является одной из ключевых сфер применения латинского языка на практике. Развитие римских традиций

в юридических науках способствует возрождению деловых культурных коммуникаций между странами, которые становятся все более актуальными в современном мире.

Список источников

1. Вавуло, И. Н. «К вопросу о лингвистических особенностях латинского языка в сфере юриспруденции». 2021 год. «Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития» (Пинск, Полесский государственный университет). – С. 57–63.
2. Груздева, М. В. Развитие творческого потенциала студентов в неязыковом вузе на занятиях по иностранному языку / М. В. Груздева, М. Г. Газилов, Н. Ю. Логинова, В. В. Костоварова // Сервис plus. – 2021. – Т. 15. – № 4. – С. 66–76. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-66-76.
3. Груздева, М. В. Формирование коммуникативной компетенции студентов в процессе обучения иностранным языкам в неязыковом вузе / М. В. Груздева, Н. Ю. Логинова, Г. М. Чудайкина, В. В. Костоварова // Сервис plus. 2020. – Т. 14. – № 3. – С. 122–124.
4. Казаева, Э. Н. Латинский язык как инструмент формирования профессиональной компетенции студентов-юристов / Э. Н. Казаева // Молодой ученый. – 2021. – № 31 (373). – С. 145–146. – URL: <https://moluch.ru/archive/373/83470/> (дата обращения: 29.04.2025).
5. Крылатые слова: Энциклопедия / [Авт.-сост. В. Серов]. – Москва : Локид-Пресс, 2003 (АООТ Твер. полигр. комб.). – 830, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., портр.; 24 см.; ISBN 5-320-00427-3 (в пер.)]
6. Кузнецов, А. Г. Романские языки: лексика, морфология, заимствования. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2013. 106 с.

Discussion of the Latin language importance in the law students' professional development

7. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия. 1990. – 683 с. // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1991. Т. 50. № 4. – С. 373–375.
8. Макарова, А. И. Особенности профессиональной коммуникации на английском языке в сфере юриспруденции / А. И. Макарова, В. В. Костоварова // *Сервис plus*. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 140–149. DOI: 10.5281/zenodo.8238000.
9. Максимов, С. В. Крылатые слова / С. В. Максимов. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 277 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-11209-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/566334> (дата обращения: 07.05.2025).
10. Морозов, А. Латынь, не вышедшая из моды. – Семья и школа, ежемесячный журнал для родителей Академии педагогических наук СССР, октябрь 1970 года № 10, 25-й год издания <https://институтвоспитания.рф/upload/medialibrary/eff/dsi5h601b331sn16ldf8h5a34gohw6lu.pdf> (дата обращения: 07.05.2025).
11. Николаюк, Н. Г. *Библейское слово в нашей речи* / Словарь-справочник. – 2-е изд. *испр. и доп.* – СПб.: Библиополис, 2012 – 384 с.
12. Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен. Около 2600 имен (1966) М.: Русский язык, 1980. – 384 с. *djvu* [Petrovskiy_N_A_-_Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf](#)
13. Сидакова, Н. В. Латинский язык как инструмент формирования профессиональной компетенции студентов-юристов в высшей школе. АНИ: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 2(15). С. 139–142., стр. 140.
14. Сидакова, Н. В. Презентация как одна из форм интерактивного обучения // Балтийский гуманитарный журнал. – 2015. – №1(10). – С. 143–145, стр.143.
15. Федорова, Е. В. (др филол. наук, история культуры). Латинская эпиграфика. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 373 с.

References

1. Vavulo, I. N. (2021). K voprosu o lingvisticheskikh osobennostyakh latinskogo yazyka v sfere yurisprudentsii [To the issue of the linguistic features of the latin language in the field of jurisprudence]. *Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya: sovremennye vektory razvitiya [Language and intercultural communication: modern vectors of development]*: proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. Pinsk: Polesky State University, 57–63. (In Russ.).
2. Gazilov, M. G., Loginova, N. Yu., Gruzdeva, M. V. & Kostovarova, V. V. (2021). Development of the creativity of students in a non-linguistic university in foreign language classes. *Service plus*, 15(4), 66–76. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-66-76. (In Russ.).
3. Gruzdeva, M. V., Loginova, N. Yu., Chudaikina, G. M. & Kostovarova, V. V. (2020). The formation of students' communicative competence in the process of teaching foreign languages in a non-linguistic university. *Service plus*, 14(3), 119–127. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10314. (In Russ.).
4. Kazaeva, E.N. (2021). Latinskii yazyk kak instrument formirovaniya professional'noi kompetentsii studentov-yuristov [Latin as a tool for the formation of professional competence of law students]. *Molodoi uchenyi [Young scientist]*, 31 (373), 145–146. URL: <https://moluch.ru/archive/373/83470/> (Accessed on April 29, 2025). (In Russ.).
5. Serov, V. (2003). *Krylatye slova [Winged words]*: Encyclopedia. Moscow: Lokid-Press. ISBN 5-320-00427-3. (In Russ.).
6. Kuznetsov, A. G. (2013). *Romanskiiye yazyki: leksika, morfologiya, zaimstvovaniya [Romance languages: vocabulary, morphology, loanwords]*. Bishkek: Kyrgyz-Russian Slavic University Publishing House. (In Russ.).
7. Yartseva, V. N. (1991). *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar' [Linguistic Encyclopedic Dictionary]*. Moscow: Soviet encyclopedia. (In Russ.).
8. Makarova, A. I., Kostovarova, V. V. (2023). Features of professional English communication in law. *Service plus*, 17(2), 140–149. DOI: 10.5281/zenodo.8238000. (In Russ.).
9. Maximov, S. V. (2025). *Krylatye slova [Winged words]*. Moscow: Yurayt Publishing House. ISBN 978-5-534-11209-2. URL: <https://urait.ru/bcode/566334> (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
10. Morozov, A. (1970). Latyn', ne vyshedshaya iz mody [Latin, not out of fashion]. *Sem'ya i shkola, ezheemesyachnyi zhurnal dlya roditelei Akademii pedagogicheskikh nauk SSSR [Family and school, monthly journal for parents]*

Дискурс о значении латинского языка в профессиональном становлении студентов-юристов

- of the USSR Academy of Pedagogical Sciences], 10. URL: <https://институтвоспитания.рф/upload/medialibrary/eff/dsi5h601b331sn16ldf8h5a34gohw6lu.pdf> (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
11. Nikolayuk, N. G. (2012). *Bibleiskoe slovo v nashei rechi [Biblical word in our speech]*: Dictionary-reference. St. Petersburg: Bibliopolis. (In Russ.).
 12. Petrovsky, N. A. (1980). *Slovar' russkikh lichnykh imen. Okolo 2600 imen [Dictionary of Russian personal names. About 2600 names]*. Moscow: Publishing house «Russian language». URL: [djvu Petrovskiy_N_A_- Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf](http://djvu/Petrovskiy_N_A_-Slovar_russkikh_lichnykh_imen.pdf) (Accessed on May 07, 2025). (In Russ.).
 13. Sidakova, N. V. (2016). Latinskii yazyk kak instrument formirovaniya professional'noi kompetentsii studentov-yuristov v vysshei shkole [Latin as a tool for the formation of professional competence of law students in higher education]. *ANI: pedagogika i psikhologiya [Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology]*, 5 (2(15)), 139–142. (In Russ.).
 14. Sidakova, N. V. (2015). Prezentatsiya kak odna iz form interaktivnogo obucheniya [Presentation as one of the forms of interactive training]. *Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal [Baltic Humanitarian Journal]*, 1 (10), 143–145. (In Russ.).
 15. Fedorova, E. V. (1969). *Latinskaya epigrafika [Latin epigraphy]*. Moscow: Moscow University Publishing House. (In Russ.).